

UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA

**MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO DEL DOCENTE DEL PROGRAMA DE
DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL EN UNA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR DE LIMA**

CONSTANZA BECK CAMPOS

Tesis para optar al grado académico de

MAESTRA EN EDUCACIÓN

Con mención en Gestión Educativa

Asesor:

Dr. AMBROSIO TOMÁS ROJAS

LIMA – PERÚ

2018

Resumen

El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre la motivación y el desempeño de los docentes del programa de Diploma de la Organización de Bachillerato Internacional en una institución educativa particular de Lima. El diseño fue correlacional y el tipo de muestreo fue no probabilístico intencional. Participaron 50 docentes que dictan alguna de las asignaturas del programa de Diploma de la OBI a los cuales se les evaluó mediante la Escala de Motivación para el trabajo (R-MAWS) y el Cuestionario de Desempeño Docente. Los resultados indicaron un nivel bajo de motivación y un nivel promedio de desempeño docente. Asimismo, se hallaron relaciones débiles y directas entre la motivación y ciertos componentes del desempeño docente: responsabilidad y desempeño de funciones, compromiso e interés por el educando, relaciones interpersonales, emocionalidad y el desempeño docente en su totalidad. Se concluye que existe una relación positiva entre la motivación y el desempeño docente. Las implicancias de los resultados han sido discutidas.

Palabras clave: Desempeño Docente, Motivación, Organización de Bachillerato Internacional.

Abstract

The overall objective of this research was to determine the relationship between motivation and performance of the teachers in the Diploma program of the International Baccalaureate Organization in a private school in Lima. The design was correlational and the type of sampling was not intentional probabilistic. The 50 teachers who participated in the study, teach one of the subjects of the OBI Diploma program, which were evaluated using the Motivation for Work Scale (R-MAWS) and the Teacher Performance Questionnaire. The results indicated a low level of motivation and an average level of teacher performance. Additionally, weak and direct relationships were found between motivation and certain components of teacher performance: responsibility and performance of functions, commitment and interest in the learner, interpersonal relationships, emotionality and the teaching performance as a whole. It is concluded that there is a positive relationship between motivation and teaching performance. The implications of the results have been discussed.

Keywords: International Baccalaureate Organization, Motivation, Teaching Performance.